

MIGRANTLAR HUQUQLARINING XALQARO VA MILLIY HUQUQIY KAFOLATLARI: REAL HIMOYA YOKI QOG‘OZDAGI QONUN

Yo‘ldosheva Madinabonu Olloyor qizi

Toshkent davlat Yuridik universiteti Jinoiy-odil sudlov fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20196959>

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashtirish sharoitida migrantlar huquqlarining huquqiy kafolatlari, xalqaro konvensiyalar va O‘zbekiston Respublikasining milliy qonunchiligi o‘zaro qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda migratsiya tushunchasi, uning turlari va BMTning 1990-yildagi "Barcha ishchi-migrantlar va ularning oila a‘zolarining huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida"gi konvensiyasi o‘rganilgan. Shuningdek, maqolada Inson huquqlari bo‘yicha Yevropa sudining "Muxitdinov Rossiyaga qarshi" keysi misolida majburiy migratsiya va qiynoqlardan himoyalash masalalari tahlil etilgan. Maqola yakunida migrant ayollar, bolalar va talabalar huquqiy himoyasini kuchaytirish hamda nazorat institutlarini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: migratsiya, migrantlar huquqlari, xalqaro konvensiyalar, O‘zbekiston Konstitutsiyasi, mehnat migratsiyasi, majburiy migratsiya, Inson huquqlari bo‘yicha Yevropa sudi, real himoya, huquqiy kafolatlar.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительно-правовой анализ международных и национальных основ защиты прав мигрантов в условиях глобализации. Исследование охватывает определение миграции, классификацию её видов по стандартам ООН и значение Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов 1990 года. Особое внимание уделяется судебной практике, в частности делу «Мухитдинов против России» в ЕСПЧ, где рассматриваются вопросы защиты от пыток и незаконной экстрадиции. Автор предлагает пути совершенствования механизмов защиты уязвимых групп мигрантов, таких как женщины и дети, а также усиление контроля за соблюдением их прав.

Ключевые слова: миграция, права мигрантов, международные конвенции, Конституция Узбекистана, трудовая миграция, принудительная миграция, Европейский суд по правам человека, реальная защита, правовые гарантии.

Abstract. This article provides a comparative legal analysis of international and national frameworks for the protection of migrant rights in the context of globalization. The study examines the concept and types of migration, along with the significance of the 1990 UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Furthermore, the article analyzes issues of forced migration and protection against torture through the lens of the European Court of Human Rights case "Mukhiddinov v. Russia". The paper concludes with recommendations for strengthening the legal protection of migrant women, children, and students, and enhancing institutional monitoring mechanisms.

Keywords: migration, migrant rights, international conventions, Constitution of Uzbekistan, labor migration, forced migration, European Court of Human Rights, real protection, legal guarantees.

Kirish. Ma'lumki bugungi dunyo aholisining soni o'tgan asrdan ko'ra bir necha barobarga oshib bormoqda va zamonaviy dunyoda insonlar o'zlaridagi tur xil ehtiyojlarni qondirish maqsadida bir joydan ikkinchi joyga ko'chishga majbur bo'lmoqdalar. Tarixan insonlar asosan ko'chmanchilikka asoslangan hayot tarzida yashaganligi ham ma'lum faktidir. Insonlar qadim zamonlardan bir joydan ikkinchi joyga ko'chish orqali ilk sivilizatsiyalarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan va hozirgi kunda ham ularning bu an'analari qisman meros bo'lib o'tgan. Bugungi kunda, insoniyat hayotning har jabhalarida rivojlanib bormoqda, xususan, migratsiya jarayonlari ham ushbu globallashuv jarayonidan chetda qolayotgani yo'q. Migratsiya jarayonlarining tobora ahamiyatga egadir va davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Xalqaro huquqda ham migratsiya huquqi alohida fan sifatida tadqiq qilinishi fikrimizning yaqqol dalili bo'lishi mumkin. Chunki, xalqaro jamiyatda inson huquqlarining ayniqsa, migrantlar huquqlarining davlat tomonidan ta'minlanishi nafaqat davlatning boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan hurmat qilinishiga, balki, davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy taraflardan yuqori darajada foyda keltirishi mumkin.

Avvalo migratsiya va migrant tushunchalariga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq deb bildik. “Migratsiya” atamasi lotincha “migratio” so'zidan olingan bo'lib, aholining mamlakat doirasida bir joydan boshqa joyga yoki bir mamlakatdan boshqa mamlakatga ko'chishi yoki ko'chirishi ma'nolarini bildirib keladi.¹ Bu atama dastlab 1332-yilda fransuz huquqshunosi Jan Bine nomli lotin tilidan tarjima qilingan “Tarixiy oyna” nomli asarida tilga olinganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Shuningdek, Islom huquqida migratsiya institutlarining ayrim masalalari Burxoniddin Marg'inoniyning 1178-yilda yozib tugatgan “Hidoya” asarida ham uchraydi. Ushbu asarda ajnabiylarning huquqiy maqomi, shaxslarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi yuzasidan ham bir qancha tartib qoidalar belgilangan bo'lib, amalda ushbu tartib qoidalarning qo'llanishi musulmonlar manfaatlarini himoya qilishga katta e'tabor beriladi. Hozirgi kunda ham migrantlar huquqlarining himoyasining bir qancha huquqiy asoslari va mexanizmlari mavjud. Migrantlar huquqlarini himoya qilishda ularning e'tiqodiga hurmat asosida qaralishi lozimdir. Lekin mamlakatimizda, qolaversa butun dunyoda kuzatish mumkinki migrantlar huquqlarini himoya qilishda jiddiy kamchiliklarni kuzatishimiz mumkin. Xususan, migrantlar asosan o'zlarining inson huquqlarining buzilishlaridan shikoyat chekadilar. Birinchidan, bir joydan ikkinchi joyga ko'chgan paytlarida, ular duch keladigan birinchi muammo bu yangi joy va odamlarning madaniyatiga moslashish hisoblanadi. Ushbu paytda ularda immunitet sahlanamaganligi oqibatida qator kamchiliklarga duch kelishlari mumkin, ya'ni ularni yo'ldan urish bir qancha jinoyat guruhlari uchun birmuncha osonlashadi. Ikkinchidan esa, migrantlarning o'z huquqlarini yetarlicha anglab yetmaganligi oqibatida vujudga kelishi mumkin.

Ya'ni har bir davlatda migrantlar uchun o'sha migrantlarning o'z vatanidan bo'lgan konsullik va diplomatik idoralar mavjud bo'lib, agarda migrant keluvchi davlatda ushbu migrantning o'z davlatining konsullik idorasi bo'lsa, ular maksimal darajada konsullik idoralariga murojaat qilib o'z huquqlarini himoya qilishlari ham mumkin.

Lekin migratsiya huquqi fani juda keng qamrovli bo'lganligi uchun qochoqlar, migrant bolalar va onlar huquqlarini, xalqaro migratsiyaning ham bir qancha aturklarini o'zida mujassam etadi. Migrant qochoqlar huquqlari haqida gap ketganda esa, aytishimiz mumkinki xalqaro hamjamiyatda ushbu muammo juda dolzarb sanaladi va biz kuzatishimiz mumkinki juda ko'p

¹ Isoqov.L.X.Migratsiya huquqi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. Toshkent.2022-yil. 320 bet

davlatlar qochoq migrantlar huquqlariga rioya qilmasliklari mumkin. Bu muammo hozirgi kunda Aqsh, Rossiya, Buyuk Britaniya davlatlarida avj olmoqda. Ulardagi asosiy taabiiy va davlat tomonidan ta'minlanadigan positive inson huquqlari ham ba'zi hollard acheklanishiga guvohi bo'lmoqdamiz. Ularga asosan quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- Ishsizlik sababli yaxshi ish topish. - Urush holatlarining kuzatilishi.
- Tabiiy ofatlar natijasida zarar ko'rayotgan shaxslar.
- Ta'lim olish maqsadida.
- Yashash sharoitining yomonlashuvi va oziq-ovqat tanqisligi yoki suv tanqisligi.²

Yuqorida keltirilgan asoslar bugungi kunda asosiy migratsiya oqimining yuqori darajaga ko'tarilishiga turtki bo'layotgan omillardan hisoblanadi. Butun dunyo bo'ylab migratsiyaning ommalashishiga sabab bo'lgan boshqa omillar talaygina topiladi. Bir tarafdin, migratsiyaning ommalashuvi bu turli xil madaniyatlarning bir xillashuviga, anchadan buyon davom etib kelayotgan xalqlarning milliy qadriyatlarining yo'qolishiga, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan davlatlarning bir biriga qaramligini kuchaytirishga olib kelayotganligi, migrantlar huquqlarining ba'zi davlatlar tomonidan poymol etilishi oqibatida davlatlarning bir birlariga adovati shakllanishiga olib kelmoqdaligi haqidagi qarashlar ham mavjuddir. Ikkinchi tarafdin esa, migratsiyaning globallashuvi natijasida biz xalqaro hamkorlik aloqalari, madaniyatlar almashinuvi, ta'lim sohasidagi yutuqlarning almashinuvi, fuqarolarning yaxshi muvaffaqiyatli kasb topish va rivojlanish imkoniyatlarining kengayishi, insonlarning ta'lim chet elda ta'lim olib yurt ravnaqi uchun qo'shgan hissalarini, dunyo bo'ylab boshqa insonlar bilan muloqot qilsih orqali ularning bir maqsad yo'lida birlashtirish bilan millatlar, xalqlar o'rtasida do'slik yaxshi qo'shnichilik ruhini shakllantirish mumkinligini ham hisobga olishimiz kerak.

Ta'kidlash joizki, mijgrantlar huquqlarini ta'minlash BMT ga a'zo davlatlarning asosiy majburoyatlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra migrantlarning huquqlarini ta'minlashga ham muhim e'tibor qaratilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasining **Konstitutsiyasining 23-24-moddalariga muvofiq**,³ migrantlarning huquqiy himoyasi bosh qomusimiz bilan kafolatlangan. Mazkur moddalarga muvofiq,

O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi O'zbekistondan tashqariga majburiy chiqarib yuborilishi yoki boshqa davlatga berib yuborilishi mumkin emas. Davlat xorijda yashayotgan vatandoshlar bilan aloqalarni saqlab qolish hamda rivojlantirish to'g'risida xalqaro huquq normalariga muvofiq g'amxo'rlik qiladi.

O'zbekiston Respublikasi hududidagi chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquq va erkinliklari xalqaro huquq normalariga muvofiq ta'minlanadi. Ular O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, qonunlari va xalqaro shartnomalari bilan belgilangan burchlarni ado etadilar.

Ushbu normalarga ko'ra O'zbekiston o'zining fuqarolarini nafaqat o'zining hududida balki, tashqarisida ham himoyasiga olishi va ularga homiylik ko'rsatishni o'z majburiyati sifatida olmoqda va chet elda yashovchi migrantlarga g'amxorlik qilishini ham ta'kidlab o'tmoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqlarini ham xalqaro huquq normalarga muvofiq ta'minlashini, lekin ular O'zbekistonning qonunchiligini

² Migrantlar huquqlarining himoyasining respublika va xalqaro drajadagi ahamiyati. Ummatova Iqboloy. Maqola 6bet

³ <http://lex.uz/docs/-6445145> O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

hurmat qilishi va amal qilishi lozimligi keltirilmoqda. O'zbekiston xalqaro huquq subyekti sifatida inson huquqlari bo'yicha bir qancha konvensiyalarga a'zo bo'lgan va ularning ko'pini ratifikatsiya qilgan. Aynan ushbu konvensiyaga a'zo bo'lishi va uni ratifikatsiya qilishi davlatga majburiyat yuklaydi.

Bizning migrantlar huquqiga oid ushbu kichik taliliy ishimizning asosiy maqsadi, xalqaro va milliy qonunchiligimizga ko'ra migrantlar huquqlari qay darajada samarali amalga oshirilayotganligini, ularning oila a'zolari qanday huquqiy kafolatlarga egaligini o'rganish va yuqorida ta'kidlangan migrantlar huquqlarini amalga oshirishdagi muammolar va ularni yechimlarini aniqlash. Ushbu maqsadlarni amalga oshirishda, turli zamonaviy me'todlar, jumladan, analiz, sintez, deduksiya, qiyosiy-huquqiy tahlillar asosida amalga oshiramiz.

Ilmiy-nazariy qism:

Migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot migratsiyani "odamlarning odatiy yashash joyidan xalqaro chegara orqali yoki chegaralari ichida ko'chib o'tishi" deb tariflaydi. Ammo "migrant" tushunchasi xalqaro huquqda ta'riflanmaydigan umumiy tushuncha va odatda mamlakat ichida yoki xalqaro chegara vaqtinchalik yoki doimiy ravishda va turli sabablarga ko'ra, odatiy yashash joyidan chiqib ketadigan shaxsning umumiy nomi ekanligi qayd etiladi. Ushbu umumiy toifa esa turli xildagi migrantlar toifasiga kiruvchi shaxslarni o'z ichiga qamrab oladi. Jumladan, mehnat migrantlari, noqonuniy olib kiriladigan migrantlarni, shunihgdek huquqiy maqomlari aniq belgilanmagan shaxslarni chet elik talabalarni o'z ichiga qamrab oladi.⁴ Xalqaro migratsiya huquqida turli xil migrantlar toifasi, ularning huquqlari alohida o'rganiladi. Asosan olimlar 6 ta mezonga qarab tasniflashgan. Migrantlarning tasniflash bizga har bir migrant guruhlarining o'ziga xos huquqlarining va erkinliklarining kafolatlari haqida chuqurroq o'rganishga yordam beradi. **Butun dunyoda migratsiyaning asosiy to'rt turi mavjud hisoblanadi.** ⁴ Bularga alohi migratsiyasi, hayvonlar imigratsiyasi, elementlar migratsiyasi, energiya migratsiyasi kabilardir.⁵ Biz esa hozircha faqatgina aholi migratsiyasi va uning huquqiy tartibi haqida gaplashamiz. Aholi migratsiyasi ham juda keng qamrovli va bir qancha mezonlar bilan tasniflanadi. **Ushbu guruhlar asosan 6 mezon bo'yicha tasniflanishini ko'rishimiz mumkin.**

1. Bosib o'tilgan muayyan chegaralarni hisobga olgan holda, aholining tashqi va ichki migratsiyasi;
2. Migratsiyaning yashash yoki turish joyidagi vaqtiga ko'ra doimiy va vaqtinchalik migratsiya;
3. Davlatning migrantlar oqimini shakllantirishdagi ro'liga qarab, migrantlarning o'z kuchlari va vositalari orqali amalga oshiriladigan mustaqil migratsiya va tashkillashtiriladigan migratsiya;
4. Migrantlarning ko'chib o'tishxohishiga ko'ra ixtiyoriy va majburiy migratsiya;
5. Migrantlarning chegaradan o'tishi va mamlakatda bo'lishining qonuniyligiga ko'ra qonuniy va noqonuniy migratsiya;
6. Maqsadlariga ko'ra, iqtisodiy, (mehnat va tijorat), ijtimoiy (o'qish, nikoh, oilani birlashtirish), siyosiy (boshpana), ekologik (iqlim sharoitlarining o'zgarishi, ekologik vaziyat) migratsiya.

Boshqa bir guruh olimlar tomonidan aholi migratsiyasini tasniflash uchun odatda ushbu atamaning aholi migratsiyasini tasniflashda ushbu atamaning keng ma'noda uch tizimli

⁴ Migration theory. Second edition by Caroline B. Brattell and James F. Hollifield

⁵ Isoqov L.X. Migratsiya huquqi. Oliy O'quv yurtlari uchun darslik. 2022-yil. 320 bet

tushunchasi qo'llaniladi: ko'rinishi, shakli va turi. Biroq ko'rinish tasniflash sifatida ularning orasidagi farqlarini aniqlash uchun foydalaniladi. Olimlar yondoshuvida esa yuqoridagi turli mezonlardan foydalaniladi. BMT ning tasnifiga ko'ra, xalqaro migratsiyaning 5 ta asosiy turi mavjud:

- 1) xalqaro mehnat migratsiyasi:
- 2) Xalqaro ta'lim migratsiyasi;
- 3) oilasi bilan maqsadidagi xalqaro migratsiya
- 4) xalqaro doimiy migratsiya;
- 5) Xalqaro majburiy migratsiya (qochoqlar, boshpana izlovchilar va boshqalar) hisoblanadi.⁶

Xalqaro mehnat migratsiyasi deganda asosan yaxshi ish izlab boshqa ishchi kuchiga muhtoj bo'lgan va yaxshi ish haqqi taklif qiladigan rivojlangan mamlakatlarga insonlarning ketishi tushuniladi. Xalqaro mehnat migratsiyasi vaqtinchalik yoki doimiy xususiyatga ega bo'lishi mumkin. Statistika ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki mehnat migrantlarining 40 % o'z mamlakatlariga ketganidan keyin besh yildan so'ng qaytib kelgan.⁸ Hozirgi paytda migratsiyaning bu turiga talab ortmoqda, rivojlanayotgan va rivojlangan mamlakatlar ham faol tarzda chetdan ishchi kuchi jalb qilishga harakt qilmoqda va ularning huquqiy kafolatlarini ham ilgariyidan ko'ra yaxshiroq kafolatlamoqda. Bu bo'yicha davlatlar o'rtasida ikki tomonlama shartnomalar ham tuzilmoqda, masalan O'zbekiston Respublikasi va Turkiya Respublikasi davlatlari o'rtasida mehnat bu soha bo'yicha shartnomalar imzolangan va hozirgi kunda ularning hamkorligi davom etmoqda. Asosan, mehnat migrantlaridan yuqori darajadagi ekspertlar, maslahatchilar, menedjerlar, o'qituvchilar quruvchilar jalb qilinadi. Bundan tashqari covid 19 pandemiyasi avj olgan paytda jahonning rivojlangan davlatlari juda yuqori maoshlar va yaxshi yashash sharoitlari evaziga o'z davlatlariga O'zbekistondan ham shifokorlar, hamshiralarni jalb qilishdi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasidan chet elga immigratsiya jarayoni kuchayib ketmoqda va O'zbekistondan tashqaridagi migrantlarining soni ham talaygina va bu son o'sishda davom etmoqda. Chunki hozirgi davrda O'zbekistondagi barcha odamlar uchun ishsizlik darajasi yuqori darajadali sir emas. Ayniqsa, vatanimizning chekka chekka viloyatlaridagi ishsizlik darajasi yuqori hisoblanib, ular uchun ishlar topilgan taqdirda ham ushbu kundalik maishiy ishlar vaqtinchalik xususiyatlarga egadir. Ularning ishlari mavsumiy xususiyatga ega, bu mamlakatimizdagi hozirgi inflatsiya darajasining yuqoriligi bilan odamlar hayotini qiyinlashtiryapdi va oddiy insonlar yanada yuqori daromadli ishlarni qidirishga majbur bo'lmoqdalar. Ishchi migrantlarimizning sharofati bilan mamlakatimizga chet eldan juda katta valyuta oqimlari kelib tushmoqda.

Keyingi tur esa, ta'lim migratsiyasi hisoblanadi. AQSH anchadan buyon chet ellik migrantlarga yuqori darajada ta'lim xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha yetakchi o'rinda turadi. AQSH ushbu xizmatlarni amalga oshirish bilan bilimli yoshlarni o'ziga jalb qiladi va ularning aksariyati o'z ta'limlarini tugatganidan so'ng shu mamlakatda qolish ehtimoli yuqori. Chunki AQSH rivojlangan mamlakat va migrantlar o'z mamlakatlaridagi taklif qilinayotgan imkoniyatlardan ko'ra yaxshiroq sharoitlarni, yuqori daromadni, samarali ish barqarorligini ta'minlashi mumkin.

Navbatdagi tur bu xalqaro majburiy migratsiyadir. Ushbu migratsiya turi inson huquqlarining buzilishinig og'riqli nuqtasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Majburiy migratsiya

⁶ Isoqov L.X. Migratsiya huquqi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. 2022-yil.-320 bet

asosan siyosiy quvg'inar, urushlar, xarbiy mojarolar, tabiiy yoki texnogen omillar oqibatida kelib chiqishi mumkin. Bu sharoitda insonning erkin harakatlanishda, yashashga, ta'lim olishga, mehnat qilishga, o'z mulkiga ega bo'lish huquqlarining buzilishi yuz berishi mumkin. Bundan tashqari ushbu turdagi migrantlar boshqa mamlakatga noqonuniy kelishlari nafaqat ularning huquqlari buziladi, balki ular noqonuniy migrantlar hisoblanadi. Bugungi kunda ham noqonuniy migrantlarning aniq sonini aniqlash muammo bo'lib, migratsiya bo'yicha xalqaro ma'lumotlarga ko'ra har yili 2,5 dan 4 milliongacha migrantlar tegishli ruxsatnomalarsiz cehgaralarni kesib o'tishadi. AQSHda ularning soni 10-12 millionni va Yevropada esa 5-8 millionni tashkil qiladi.

Xalqaro huquqda boshqa turdagi migrantlar xususan, oilasi bilan birga bo'lish va doimiy yashash uchun ko'chib ketuvchi migrantlar toifasi ham mavjud va bu toifalarning inson huquqlari asosan jamiyatga moslashishda, davlatning qoidalarig rioya qilinishida kelib chiqishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasining migrantlari asosiy boradigan davlatlariga Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Ukraina, Tojikiston, Turkmaniston, AQSH, Turkiyani kiritishimiz mumkin. Ularning soni 2023-yilga ko'ra 2,3 millionga yetgan. Shundan migrantlarimizning katta qismini Rossiya Federatsiyasida yashaydigan va ishlaydiganlar egallamoqda va kundan kunga ortib bormoqda.⁹

Migrantlar huquqlarining milliy va xalqaro darajada huquqiy himoyasi.

Xalqaro huquqda migrantlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha bir qancha muhim konvensiyalar imzolangan va xalqaro tashkilotlar ham alohida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. BMT doirasida xalqaro institutsional mexanizmini rasmiylashtirish 1990- yil 18-dekabrda (51 ta davlat ratifikatsiya qilgan) Bosh

Assambleya tomonidan "Barcha ishchi-migrantlar va ular oila a'zolarining huquqlarini himoya qilsih to'g'risida" konvensiyasi ning qabul qilinishi bilan boshlandi. Ushbu Konvensiya 9 ta qism va 93 ta moddadan iborat bo'lib, 1- qismda

2- moddasidan asosiy tushunchalarga ta'rif beriladi. Masalan, migrant ishchi, ichki migrant, vaqtinchalik migrant. Kabi bir qancha tushunchalar mazmuni ochib beriladi.

So'ngra, esa 3-qismidan esa barcha migrantlar va ularning oila a'zolarining huquqlari keltirib o'tiladi va keyingi boblarda ham huquqlarining himoyasi, davlatning ushbu normalarni qo'llaashga oid majburiyatlari migrantlar huquqlari buzilgan taqdirda ko'riladigan choralar mufassal yoritilgan. Mazkur konvensiyaning 5-noddasiga ko'ra, ishchi-migrantlarga nisbatan kamsitish shakllarining nisbatan to'liqroq va mukammal bo'lmagan ro'yxati keltirilgan bo'lib, unga ko'ra ishtirokchi bo'lgan davlatlar inson huquqlaei bo'yicha xalqaro hujjatlarga muvofiq o'zlarining hududlarida yoki Konvensiyada ko'zda tutilgan ularning yurisdiksiyasida joylashgan barcha ishchi-migrantlar va ular oila a'zolarining huquqlarini jinsi, irqi, terisining rangi, tili, diniy e'tiqodi siyosiy yoki boshqa qarashlari, milliy, etnik yoki ijtimoiy kelib chiqishi, fuqaroligi, yoshi,⁷ iqtisodiy, mulkiy, oilaviy va tabaqaviy holati yoki boshqa har qanday belgilaridan qat'iy nazar hurmat qilsih va ta'minlash majburiyatini olishgan.⁸ Xususan ularning asosiy huquqlaridan har qanday davlatni erkin tark etish huquqi, qiynoqlarga solish taqiqlanishi, erkin fikr bildirish so'z erkinligi, shaxsiy daxlsizlik huquqlari, ularga nisbatan qullikning taqiqlanishi, o'z huquqlarini himoya qilsh kabi asosiy huquqlarining kafolatlari belgilangan.

⁷ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrantworkers>. International convention on the protection of all the rights of all migrant workers and members of their families

⁸ <https://library-tsul.uz/migracziya-%d2%b3u%d2%9bu%d2%9bi-iso%d2%9bov-1-2022>

Ushbu Konvensiya ko'proq migrantlarni qabul qiluvchi emas balki yuboruvchi davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilinganligi konvensiyaning muammolaridandir. Konvensiya konvensiyani imzolagan tomonlar uchun ratifikatsiya qilinishi va amal qilinishi konvensiyada belgilab o'tilgan. O'zbekiston Respubliksi ushbu konvensiyani qabul qilmagan, lekin, nogironlar va majburiy mehnatni taqiqlash haqidagi bir nechta konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan. Konvensiya 2003-yil iyulda **(59 ta davlat sentabrda ratifikatsiya)** kuchga kirgan. Mazkur konvensiyaning amalda bajarilishini na'zorat qilish uchun alohida Ishchi-migrantlar masalalari bo'yicha qo'mita o'zining birinchi yig'ilishini 2004-yil martda o'tkazdi. 1999-yilda Inson huquqlari bo'yicha kommissiya Migrantlarning huquqlari to'g'risidagi masalalar bo'yicha maxsus ma'ruzachi mandatini ta'sis etdi. Maxsus ma'ruzachi mandati 1999/44 rezolyutsiyasiga muvofiqdir. Inson huquqlari bo'yicha kommissiyaning va Inson huquqlari bo'yicha kengashning rezolyutsiyalari bilan, har biri uch yil davomida uzaytirib kelingan. Inson huquqlari bo'yicha kengash har yili migrantlarning huquqlari to'g'risida rezolyutsiya qabul qiladi va Kengashga yillik mavzuli ma'ruzalar va mamlakatlarga tashriflar to'g'risida ma'ruzalar taqdim etuvchi Maxsus ma'ruzachi bilan interfaol muloqotlarni o'tkazadi. Maxsus ma'ruzachining vakolati davlatning "Barcha ishchi migrantlar va ular oila a'zolarining huquqlarini himoya qilish to'g'risida xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilishidan qat'iy nazar, barcha mamlakatlarni qamrab oladi. Ma'ruzachi o'z faoliyatini sohlashi uchun huquqiy himoyaning barcha vositalaridan foydalanib bo'linganlik talab qilinmaydi. Shunigdek inson huquqlari sohasida yana bir qancha hujjatlar Xalqaro mehnat tashkiloti (MXT 1951-yil 5dekabrda tuzilgan) tomonidan ham qabul qilingan bo'lib, jumladan, 1975-yilgi "Migratsiya sohasida suiste'molliklar va ishchi-migrantlarga teng imkoniyatlar va murojaatni ta'minlash to'g'risidagi konvensiya (143) ishchi-migrantlar to'g'risidagi maxsus qoidalar aks etgan boshqa hujjatlar ya'ni 1997-yilgi Bandlik bo'yicha xususiy agentliklar to'g'risidagi konvensiya (181-konvensiya) va 2011-yilda "Uy xizmatchilari uchun munosib mehnat to'g'risidagi konvensiya (189-Konvensiya) kabilar ham ishchi migrantlarning huquqiy himoyasida muhim ro'l o'ynaydi.

Xalqaro mehnat tashkiloti tuzilganidan buyon 11 mlndan ortiq kishiga yordam ko'rsatgan. Uning tarkibida 151 nafar a'zo-davlat va 12 nafar kuzatuvchi-davlat bo'lib, uning 100dan ortiq mamlakatda faoliyat yuritadi va bosh shtab kvartirasi Jenevada shtab-kvartirasiga ega o'zbekiston 2019-yilda ushbu tashkilotga to'laqonli a'zo bo'ldi va hamkorlikni faollashtirishga alohida e'tibor qaratdi.

BMT qabul qilgan boshqa xalqaro huquqiy hujjatlar ham bor.

-Qochoqlar maqomi to'g'risida 1967-yildagi Protokol,

-2000-yildagi odamla, ayniqsa, ayollar va bolalar savdosining oldini olish, bostirish va jazolash to'g'risidagi Protokol

-2000-yildagi migrantlarning quruqlik, dengiz va havo orqali kontrabandasiga qarshi Protokol

- BMT ning qiynoqlarning barcha shakllariga barham berish haqidagi konvensiyalariga oida konvensiyalari.

Yuqorida keltirilgan xalqari-huquqiy hujjatlar faqatgina ratifikatsiya qilgan va ushbu shartnomalarning qo'shimcha protokollarini qabul qilgan davlatlarga nisbatan majburiy hisoblanadi. Ushbu konvensiyalarni qabul qilgan davlatlarda fuqarolarimizning huquqlari buziladigan bo'lsa ular bemalol BMT ning shartnomaviy organlariga murojaat qilishlari mumkin. Mintaqaviy huquqiy himoya qilishda esa Inson huquqlari bo'yicha yevropa sudi, amerika

sudlariga murojaat qilishlari mumkin. Faqatgina murojaat qilishning maxsus tartiblariga amal qilish kerak bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi ushbu shartnomalarga qo'shilmagan bo'lsa va migrantlar huquqiga oid yagona hujjat ham mavjud bo'lmasa qanday asoslarda mamlakatimizda migrantlar huquqlari kafolatlanadi degan savol tug'ilishi tabiiy.

Ushbu savolga javob berish uchun O'zbekiston Respublikasining bir qancha qonun hujjatlariga yuzlanamiz. Avvalo, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 23-24-moddalari asos hisoblanadi. Mazkur moddalarga muvofiq, davlat o'z hududida ham undan tashqarida ham o'z fuqarolarining huquqlarini himoya qilishi, o'z fuqarosini hech qaysi boshqa davlatga berib yubormasligi va majburiy chiqarib yubormasligi, xorijdagi vatandoshlar bilan ham aloqalarni saqlab qolishi va g'amxo'rlik qilishi belgilandi. Shu bilan birga chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquq va erkinliklari xalqaro huquq normalariga muvofiq ta'minlanishini kafolatlanadi va ular ham O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, qonunlari va xalqaro shartnomalarida ko'rsatilgan majburiyatlarini ado etadilar. 26-moddaga ko'ra hech kim qiynoqqa solinishi, zo'rvonlikka, boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki inson qadriyatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emas.

O'zbekiston 2019-yilda XMT ga a'zo bo'lganidan so'ng, 1959-yil 19-oktyabrda Bryusselda qabul qilingan "Xalqaro mehnat Tashkilotining konstitutsiyasi" ni ratifikatsiya qilish to'g'risida Qonuni ham qabul qildi.

Demak, O'zbekiston Respublikasi o'zining fuqarolarini va chet el fuqarolari fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqlarini himoya qilishda nafaqat milliy balki xalqaro shartnoma qoidalariga rioya qilishi nazarda tutilmoqda. Bundan shuni anglash mumkinki O'zbekiston migrantlar huquqlarini himoya qilishda asosan xalqaro shartnomaga e'tibor berilishini nazarda tutmoqda, bu esa qachonki mazkur shartnomalarga O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan yoki boshqa mamlakatlar bilan migratsiyaga oida ikki tomonlama shartnomalari bo'lganidagina amal qilishi mumkin. Masalan, 2009-yil 15-iyuldagi Rossiyadagi O'zbekistonlik mehnat migrantlarining huquqlarini himoya qilish uchun Rossiya Federatsiyasi hukumati bilan O'zbekiston Respublikasi hukumati o'rtasida "Rossiya Federatsiyasidagi mehnatkash-migrantlarning va O'zbekistondagi Rossiya Federatsiyasining mehnatkash-migrantlari fuqarolarining mehnat faoliyati va huquqlarining himoya qilish to'g'risidagi bitim orqali Rossiyadagi migrantlar huquqlari yoki O'zbekistondagi rossiya migrantlarining huquqlarining buzilishi ushbu shartnomaga ko'ra hal qilinadi, huquqlari tiklanadi.

Mana shunday shartnomalardan yana biri Turkiya Respublikasi bilan ham tuzilgan. Fuqarolarimizning Turkiyaga mehnat migratsiyasi ham so'nggi yillarda ortib borayotgan edi. Ayni damda Turkiya Respublikasida ham mehnat migratsiyasiga oid qonunchilik rivojlangan bo'lib, Turkiyaning 4817-sonli "Chet el fuqarolari uchun mehnat qilish ruxsatlari to'g'risidagi" Qonuni bilan Turkiyadagi mehnat migratsiyasining huquqlari tartibga solinadi. Bundan tashqari aynan migrantlar huquqlarini bilan bog'liq O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 7-noyabrda "O'zbekiston Respublikasi hududida xorijiy davlatlarning malakali mutaxassislari tomonidan mehnat faoliyatini amalga oshirishi uchun qulay shartsharoitlar yaratish chora tadbirlari to'g'risidagi" PQ 4008-sonli Qarori, 2019-yil 20-avgustdagi PF 5785-son "Xorijda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasining fuqarolari va ularning oila a'zolarini himoya qilish kafolatlarini yanada kuchaytirish choralari to'g'risida" Prezident

farmoni, 2020-yil 15- sentyabrdagi PQ 4829-sonli qarori qabul qilingan.⁹ Mazkur hujjatlar O'zbekistonda migrantlarning mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun asosiy normativlar hisoblanadi. "O'zbekiston -2030" strategiyasining 95-maqsadi ham aynan xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasini ta'minlash hamda samarali migratsiya siyosatini yuritishga bag'ishlanadi.

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston o'zining migrant fuqarolarining manfaatlarini samarali himoya qilib kelmoqda, bunga misol sifatida bundan bir necha yil oldin

Suriya davlatidagi urushlardan zarar ko'rgan o'zbekistonlik fuqarolariga "Mehr 1 va 2" operatsiyalari o'tkazilganligi oqibatida yuzlab, minglab urush tufayli zarar ko'rgan ayollar, bolalar, va keksalarga nisbatan alohida O'zbekiston Respublikasining missiyalari uchurilib ularni urush o'chog'idan O'zbekistonga qaytarib olib kelindi. Ular urush tufayli ham ruhan ham jismonan zarar ko'rgan, sha'ni qadr qimmatini toptalgan insonlar edilar. Davlatimizning xatti-harakatlari tufayli ular vatanimizga qaytarilib maxsus shifoxonalarga joylashtirildi ularning ruhiy psixologik holatlarini yaxshilash uchun davlat tomonidan barcha choralar ko'rildi. Olib kelingan fuqarolarning ko'pchiligi noqonuniy yo'llar bilan jihat uchun chiqqan adashgan insonlar edi. Lekin davlatimiz shunga qaramay ularga g'amخورlik qilish majburiyatini o'z zimmasiga oldi.

Yuqorida keltirilgan huquqiy hujjatlarning amaliyotga tadbiiq etilishi albatta yaxshi, lekin, e'tibor berilsa aksariyat qonun hujjatlari aholi bandligi va migrantlarning mehnat faoliyatiga oid. Bizning fikrimizcha O'zbekiston Migratsiyaning boshqa turlari haqida ham huquqiy asoslar yaratishi lozim bo'lar edi. Masalan chet elda ta'lim olayotgan fuqarolarning huquqiy himoyasi, migrant ayollar va bolalar huquqlariga oid huquqiy hujjatlar nafaqat O'zbekistonda balki butun jahonda yanada mukammal tarzda konvensiyalar qabul qilinishi tarafdorimiz. Chunki bu masalalar o'z xalqaro miqiyosda o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Bugunki kunda kuzatishimiz mumkinki, nafaqat erkaklar balki ayollar ham o'z bolalarini tarbiyalash uchun chet davlatlariga ketib qolishi kuzatilmoqda natijada ularning bolalariga e'tibor kamaymoqda va jinoyatchilik reytingizning oshishiga sabab bo'lmoqda. Yolg'iz onalarning himoyasi davlatning ichidagina emas balki davlat tashqarisida ham kafolatlanishi lozim deb hisoblaymiz. O'zbekistonning azaliy dini va madaniyatiga ko'ra oilada faqatgina erkaklar mehnat qilishi oilani moddiy jihatdan ta'minlashi kerak degan asoslar bilan chetga migrant sifatida normal qaraladi. Lekin hozirgi paytda yolg'iz ayollar onalarning ham chet elga ishlash uchun chiqib ketayotganini ko'rishimiz mumkin, lekin ularning bu ishlari jamiyat tomonidan salbiy fikrlarga sabab bo'lmoqda, jumladan ushbu ayollar qaytib kelganidan so'ng ularning sha'ni va qadr qimmatini kamsituvchilar ham kam emas. Bu esa ularni ayollarimizning jamiyatdan ajratadi va ushbu jamiyatga nisbatan agressiv holatni vujudga keltirishi oqibatida, o'z vatanlarida yashay olmay boshqa davlatga butunlay ko'chib ketishlariga sabab bo'lmoqda. Bu esa butun jamiyat uchun yomon hisoblanadi. Xalqaro miqiyosda davlat hurmatini tushuruvchi omil hisoblanadi.

Muhitdinov Rossiyaga qarshi keysi tahlili¹⁰

Migrantlar huquqlarining sohalari juda keng va rang barangdir. Yoqrda ko'proq mehnat migratsiyasiga e'tibor qaratdik. Endi esa majburiy migratsiyaga oid bo'lgan keysni tahlil qilishni lozim topdik. Ushbu keys Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudida 2015-yil 21-mayda Strasburgda oxirgi bosqichi ko'rib chiqiladi va yakuniy qaror chiqariladi.

⁹ Sh.K. Ergashev. Mehnat migratsiyasini huquqiy tartibga solish. Maqola. (O'zbekiston va Turkiya misolida)

¹⁰ <https://www.echr.coe.int/> European court of human rights. CASE of MUKHIDDINOV v. RUSSIA

Jabrlanuvchi Lutpiddin Baxriddidnovich Muxitdinov Rossiyadan O'zbekistonga noqomuniy ravishda chiqarib yuborilganligi " Qiynoq va noinsoniy yoki qadrdimmatni kamsituvchi muomala yoki jazoni taqiqlash" ¹⁴ Tog'risidagi Kovensiyaning 34- va 3-moddalarini asos qilib Yevropa sudiga 2014-yil 13-martda Rossiyaning ustidan murojaat qiladi.

Muxitdinov O'zbekiston Fuqarosi bo'lgan lekin 1997-yildan beri Rossiyada yashab kelgan va 2001-yilda Rossiya fuqaroligini olgan. Keysning qisqacha mazmuni shundan iboratki, O'zbekiston tomonidan unga nisbatan unsirishgaekstraditsiyasini maqullagan va 2014-martgacha u hibsdan saqlangan. Shundan so'ng u ozod qilingan ammo Rossiya Federal migratsiya Xizmati xodimlari tomonidan uyidan olib ketilgan va g'oyib bo'lgan.

Ushbu sud ishi qariyb 1 yil davomida ko'rilgan bo'lib sud qaror chiqarishda Muhitdinovning majburan olib ketilganligi uning Rossiya tomonidan O'zbekistonga qiynoqlarga uchrashini bila turib berib yuborganligi sababli jazosini taqiqlash" Konvensiyasining 3 va 5 moddalarini buzganlikda aniqlaydi. Chunki, agarda

Muhitdinovning O'zbekistonga berib yuborilsa uning ayblangan jinoyatlari uchun noqonuniy va insoniylikka xos bo'lmagan holda azoblanishini bila turib uni O'zbekistonga ushlab bergan. Sud buni asoslashda case law qoidalariga amalgasolishtiradi. Xususan, ularning ichida Mirsobir Khamidkariyevning ishini ko'rganda ma'lim bo'ladiki ushbu fuqaro ham mana shundaay Rossiya tomonidan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinganida, O'zbekiston tomonidan unga inson qadr qimmatini to'kuvchi muamala qilinganligi, uning boshiga qop kiydirilib qayta qayta do'pposlanganligi, ikki oy davomida tinimsiz qiynoqlarga solinganligi, uning ayoli va advokati unga bog'lana olmaganini haqidagi keys ham batafsil sud qarorida keltiriladi. Bundan tashqari bunday holatlar juda ham ko'p bo'lganligi ham advokatlar tomonidan isbotlab beriladi. Sud Rossiyaning ushbu konvensiyaning majburiyatlarini bajarish majburoyatlarini zimmasiga olib shartnomaga a'zolicini hisobga oladi. Ushbu shartnomaning 3 moddasi Rossiya tomonidan qo'pol buzilgan deb topilib, jabrlanuvchi Muhitdinovga nisbatan, sud qaror chiqaradi. Unga ko'ra ,

-Rossiya hukumati tomonidan inson huquqlari yuqoridagi moddalarga asosan Muhitdinovning inson huquqlari buzilgan deb topildi.

-Jabrlanuvchi Muhitdinovning advokati Yermolayevaga 7.500 EUR

-Muhitdinov o'ziga esa 10,000 EUR miqdorida moddiy zararni undirib beradi.

Ushbu keys tahlilidan shuni tushunishimiz mumkinki har bir migrantning huquqlari maksimal daraja ta'minlanishi mumkin agarda ular o'zlarining inson huquqlarini himoya qilsihni bilsalar. Muhitdinov Rossiyadagi doimiy yashaydigan

O'zbekiston migranti bo'lib keyinhcalik esa fuqaroligi oladi. Lekin Rossiya uni O'zbekistonga qiynoq azoblarga duchor bo'lishi mumkinligini bila turib ushlab beradi. Lekin bu harakati , Qiynoqlarga qarshi Knvensiyaning 3-moddasiga zid , shuningdek, " Yevropa Inson huquqlari Konveniyasioning " 3-moddasiga ham zid hisoblanadi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, yuqorida tahlil qilingan migrantlar huquqlarining huquqiy himoyasiga oid normalar hozirdi faol va butun dunyo bo'lab migrantlarning huquqlarini qamrab oladi. Tog'ri migrantlar huquqlarini maksimal darajada himoya qilish uchun har bitta davlatda teng imkoniyatlar mavjud emasligi yoki davlatlarning barchasi ham xalqaro migrantlar huquqini himoya qilish uchun konvensiyalarga qo'shilmagan bo'lishi mumkin. Ba'zi bir davlatlarda bu faqatgina qog'ozdagi gapga aylanib qolayotgandir ayniqsa urushlar eng ko'p avj oldan mamlakatlarda. Lekin shuni aytishimiz mumkinki har bitta davlat o'zining chet elda migrant

sifatida yashab kelayotgan fuqarolarini huqularini himoyasini ta'minlashi lozim. Sababi davlat fuqarolarini doimo har qanday vaziyatda himoya qilish majburiyatini oladi.

O'z fuqarolarini huquqlarini boshqa davlatlar tomonidan poymol bo'lishini kuzatib turgan davlatlar esa o'zining davlat sifatida o'rnini yo'qotib borayotganligini bildiradi. Chunki biron bir davlatga fuqaro bo'lishdan maqsad bu davlatning himoyasida bo'lish va insonlarga berilgan siyosiy huquqlarni amalga oshirishdir.

Migrantlar huquqlarini xalqaro darajdagi himoya mexanizmini bir so'z bilan aytganda mukammal deb bo'lmaydi. Hamma davlat ham xalqaro shartnomalarni qabul qilish ratifikatsiya qilish majburiyatini olavermaydilar. Shuning uchun kuzatishimiz mumkinki migrantlar huquqlarini himoya qilishda davlatlar o'zlarining ichki qonunchiligiga binoan bu sohalarni tartibga soladilar. Ammo ularni nazorat qilish mexanizmi mavjud bo'lmasligi mumkin. Bu holatda esa migrantlarning huquqiy himoya kafolatlari oqsashi mumkin. Shuni anglash mumkinki hozirgi paytda migrantlar huquqlarini ta'minlash mamlakastuning siyosiy barqarorlik bilan ham bog'liqdir. Siyosiy notinch bo'lgan mamlakatlard kuzatishimiz mumkinki, eng ko'p huquqlari buzilgan subyektlar migrantlar ayniqsa urush tufayli hamma narsasidan ayrilgan qochoqlar, yuzlab minglab erkinlik huquqlari va boshqa huquqlari cheklangan ayollar, ta'lim olish huquqlari hatto erkin harakatlanish huquqlari cheklanayotgan bolalarni kuzatishimiz mumkin. Shunday ekan biz migrantlarning amaldagi himoyasini yanada takomillashtirish uchun ular uchun barcha davlatlar uchun majburiy huquqiy himoya choralarini kafolatlash bo'yicha kelishuv tuzilishi lozim deb hisoblaymiz. Bundan tashqari ularning inson huquqlarini himoya qilish kafolatlarining nazorat institutlarini kuchaytirish lozim deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Isoqov.L.X. Migratsiya huquqi. Oliy O'quv yurtlari uchun darslik.2022.320 bet
2. Migrantlar huquqlarining himoyasining respublika va xalqaro drajadagi ahamiyati.Ummatova Iqboloy. Maqola 6bet
3. Sh.K. Ergashev.Maqola.(Mehnat migratsiyasining huquqiy tartibga solish(O'zbekiston va Turkiya misolida) Globallashuv sharoitida migratsion jarayonlarning mafkuralar va madaniyatlariga ta'siri: muammo va yechimlar.
4. Isaxova Shahlo Muxtarovna, Gulmurodova Sevinch. Maqola. (Migratiya jarayonida bolalarni himoyalash va huquqlarini ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy mehanizmlari). Globallashuv sharoitida migratsion jarayonlarning mafkuralar va madaniyatlariga ta'siri: muammo yechimlar.
5. Labour migration in Uzbekistan: social,legal,and gender aspects. Tashkent.2008186 p.
6. Saydullayev Sirojiddin Asatullayevich. Migratsiya siyosatini tartibga solishda xalqaro huquqiy manbaalarning o'rni va ro'li.(www.oriens.uz saytidan)
7. Migration theory.Second edition by Caroline B. Brattell and James F. Hollifield

Foydalanilgan internet manbaalar ro'yxati:

1. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/conventionagainst-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading>
2. <https://www.echr.coe.int>
3. <https://library-tsul.uz/migracziya-%d2%b3u%d2%9bu%d2%9bi-iso%d2%9bov1-2022/>
4. www.oriens.uz

5. https://www.google.com/search?sca_esv=61a13a57b32382c3&q=xalqaro+migratsiya+tashkiloti+%22sayti%22&sa=X&ved=2ahUKEwjGm-Ph99GMAxVaAxAIHSbYG5oQ5t4CegQIHxAB&biw=798&bih=764&dpr=1
6. <https://migration.uz>
7. <https://scholar.google.com/>
8. <https://www.lex.uz/uz/>
9. <https://www.iom.int/>